

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛАНДШАФТА, КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Петрова В.М., Чернышенко О.В.

Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана), e-mail: vplastlife@gmail.com, tchernychenco@mgul.ac.ru

Аннотация. Петрова В.М., Чернышенко О.В. **Комплексный подход к проектированию ландшафта, как возможность увеличения биоразнообразия.** В данной статье освещена взаимосвязь глобальных экологических проблем с экономическим ущербом бизнес-процессов. Сформулировано понятие комплексного подхода к проектированию ландшафта и взаимосвязь его элементов. Сделан вывод о необходимости увеличения видового разнообразия растительности и межотраслевого взаимодействия специалистов, влияющих на такие процессы.

Ключевые слова: видовое разнообразие, ботанический сад, окружающая среда, экологические угрозы, ландшафтная архитектура, комплексный подход к проектированию, экономическое обоснование.

Abstract. Petrova V.M., Chernyshenko O.V. **An integrated approach to landscape design as an opportunity to increase biodiversity.** This article highlights the relationship between global environmental problems and economic damage to business processes. The concept of an integrated approach to landscape design and the relationship of its elements is formulated. It is concluded that it is necessary to increase the species diversity of vegetation and intersectoral interaction of specialists influencing such processes.

Keywords: species diversity, botanical garden, environment, environmental threats, landscape architecture, integrated approach to design, economic justification.

22 мая (29 декабря до 2001 г.) [13] отмечается как Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity), провозглашённый специальной резолюцией (№ A/RES/49/119) Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 году, по результатам Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), состоявшейся в 1994 году [10]. Этот день напоминает всему миру о ценности биологического разнообразия и экологической проблеме, связанной с его сокращением.

Аналитики и эксперты организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), к встрече министров окружающей среды «Большой семерки», состоявшейся 5-6 мая 2019 года, подготовили отчет о важности биоразнообразия в цифрах [6]. Где деградация почвы, в мировой экономике, приносит от \$6 трлн до \$11 трлн убытков ежегодно. Упущенная прибыль в туризме к коралловым рифам, в ближайшем будущем может составить почти \$11 млрд, так как 30% кораллов сейчас находятся под угрозой выцветания и в конечном счете — гибели. В 2017 году мировая экономика потеряла \$5,3 трлн от преждевременной смерти людей, связанной с загрязнением воздуха. 5–8% урожая напрямую связано с натуральным опылением пчелами и птицами. 76% промысловых резервов морской рыбы, в 2018 году, находились в той или иной степени истощения. Ежегодно с лица земли исчезает около 6,5 млн га лесов, что равно площади Ставропольского края. Доля пахотных земель, для производства сырья, используемого в текстильной отрасли, занимает лишь 3%, но текстильная промышленность и индустрия моды ответственны за выработку 20% сточных вод и использование 24% пестицидов. Так французский холдинг Kering (Balenciaga, Brioni, Gucci, Yves Saint Laurent и т.д.) оценил собственный ущерб экологии окружающей среды в €482 млн.

Как известно, глобальные экологические проблемы, связанные с сокращением биоразнообразия, подвергает опасности не только общество, но и бизнес, при чём, сразу по нескольким направлениям:

- Экология (сокращение ресурсов, нарушение производственной цепочки и т.д.);
- Юридическая ответственность (пострадавшие от экологического вреда причинным действиями бизнеса, с высокой долей вероятности, будут претендовать на возмещение ущерба);

- Регуляторные новации (новые экологические стандарты, разрешения, моратории, лицензии, и т.д. создадут бизнесу серьёзные ограничения для развития);
- Репутация (давление со стороны, государства, экологов, клиентов, инвесторов и общества в целом) [6].

Тем самым, проблема окружающей среды и сокращение видового разнообразия, приобретает новую актуальность, затрагивающую, прямо или косвенно, практически все сферы жизнедеятельности человека в мировом масштабе.

Еще в 1993 г., в Конституции РФ, а именно ст. 42, было закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [7] [11]. А на сегодня, действует указ Президента Российской Федерации о Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года, где экологическая безопасность России является составной частью национальной безопасности [8]. Такая позиция законодателя определяет вектор экологического развития государства во всех отраслях, и ландшафтная архитектура, как область знаний, имеет возможность внести свой существенный вклад для положительной динамики изменения окружающей среды, т.к. современные экологические вызовы напрямую связаны с освоением ландшафтов [4].

Так, Европейской конвенцией о ландшафтах (ELC) ландшафт признаётся важной частью обеспечения качества жизни людей, а его изменение – должно быть основано на сбалансированных и гармоничных отношениях между социальными потребностями, экономической деятельностью и окружающей средой [9]. Т.е. необходим комплексный подход к проектированию способный сбалансированно учесть и воплотить потребности человека и окружающей среды.

В том числе, отсутствие комплексного подхода к проектированию, при освоении ландшафтов, привело к негативным экологическим последствиям, однако при разработке и использовании комплексного подхода к проектированию ландшафта возможно предотвратить и ликвидировать нанесённый экологический ущерб, который непосредственно оказывает влияние на формирование объёма экосистемных услуг.

В отношении комплексного подхода в проектировании ландшафта как основы формирования экосистемных услуг – ранее не было проведено эмпирических исследований, поэтому с целью определения исследуемой тематики рассмотрим определённые её составляющие такие как:

Комплексный подход - способ осуществления исследовательской (на ранних этапах работы) и практической деятельности путем создания функциональной, «внешней» целостности объектов, приемов, методов для достижения запланированного результата [1].

Проектирование ландшафта – один из методов архитектурного творчества и вид архитектурного проектирования, деятельность по организации среды открытых пространств, учитывающих связь экологических, функциональных и эстетических факторов [3]. Проектирование ландшафта рассматривают также как синтетический вид искусства, ориентированный на оптимизацию жизнедеятельности человека с учетом антропологических, психофизиологических, экологических, эстетических факторов [2].

Таким образом, в целях уточнения терминологического аппарата настоящего исследования сформулируем уточнение понятия «комплексный подход в проектировании ландшафта», как формирование комфортной, функциональной и эстетичной среды с увеличением её экологических показателей и качеств, а также рационализации финансирования на её создание и дальнейшее обслуживание. (рис.1) Поскольку именно эти три элемента обеспечат функциональную целостность проектируемого пространства и позволят предусмотреть стратегически важное проектирование в условиях экологических вызовов, т.к. отсутствие одного из этих элементов при проектировании послужит причиной дисбаланса и нецелесообразности проектирования в рамках вышеуказанной стратегии.

Рис. 1. Взаимодействие элементов комплексного подхода в проектировании ландшафта

Исключение «гуманистического элемента» приведет к дискомфорту пользователей, что зачастую оказывает негативное влияние на репутацию ландшафтных архитекторов и государства, а также социально-политические отношения. Игнорирование при проектировании «экологического элемента» спровоцирует дестабилизацию экологических показателей в окружающей среде, что в свою очередь послужит противостоянию реализации стратегии экологической безопасности РФ, а затраты на проектирование окажутся нецелесообразными. Не учёт «финансового элемента» на весь жизненный цикл объекта, спровоцирует различные нестабильности в жизнеспособности объекта, такие как: снижение качества объекта на стадии строительства; отсутствие финансирования постпроектного обслуживания (приводит к деградации даже самого качественно реализованного объекта); прекращение строительства; и т.д. Эти положения представляются аксиомой, потому что среди практиков ландшафтной архитектуры данные явления не редкость и не требуют доказательств.

Однако, наиболее важную роль в комплексном подходе к проектированию, играет растительность, как важный средоформирующий компонент биосферы, который на сегодня находится под угрозой. Основатель и директор Центра здоровья и глобальной окружающей среды Гарвардской медицинской школы доктор Эрик С. Чивиан, долгое время проводит исследования в отношении видового разнообразия растительности, и пришел к выводу, что человечество может лишиться 25% видового разнообразия планеты в ближайшие 50 лет, а учитывая геометрическую прогрессию вымирания возможно через 100 лет видового разнообразия не останется вовсе, что с высокой долей вероятности приведёт человечество к новым глобальным экологическим проблемам [5].

В России эта проблема находится под контролем РАН, где проводятся исследования генетического разнообразия растений и растительных сообществ, их мест обитания и экосистем, решение вопросов систематики и таксономии с использованием традиционных и молекулярно-генетических подходов [12], на базе ботанических садов и дендрариев, которые образуют совет (СБСР) и входят в «Научный Совет РАН по сохранению биологического разнообразия растений». А также разработка эффективных методов ускоренного получения посадочного материала на основе культуры *in vitro* и методов идентификации и защиты от бактериального и вирусного заражения с целью получения оздоровленного посадочного материала [12].

В таком ключе сложно переоценить роль ботанических садов в борьбе за благоприятную окружающую среду и их значимость для ландшафтного проектирования, в том числе,

учитывая стремительные изменения окружающей среды, особенно городской. Также отметим, что ботаническим садам важны новые экспериментальные площадки соответствующие современным не благоприятным условиям окружающей среды, которые можно предоставить при внедрении комплексного подхода в проектировании ландшафта, где экспериментальные образцы будут помещены в необходимые условия с гарантированным квалифицированным уходом, после чего, с высокой долей вероятности, станут составляющей списка растительности рекомендованного при формировании ландшафтов своего региона, что повлияет на устойчивое увеличение видового разнообразия.

Основываясь на вышеизложенном, отметим, что проблемы окружающей среды характеризуются как глобальные и нуждаются в концентрированном воздействии специалистов разных областей знаний скоррелировано направивших свои ресурсы на решение угроз такого рода, что позволит оказать комплексное положительное влияние на данную проблему, и минимизировать или ликвидировать её.

1. Бакулина М.С. Системный и комплексный подходы: сходство и различие – Красноярск, 2011. – С. 168-173.
2. Давыдова О. В. Ландшафтное проектирование как синтетический вид искусства – Челябинск, 2014. – С. 219– 226.
3. Кайдалова Е.В. Ландшафтная архитектура – Нижний Новгород, 2019.
4. Прокофьева Е.Ю. Современные тенденции реабилитации антропогенных территорий / Прокофьева Е.Ю., Васильев Н.В.– Москва, 2018 – 87 с.
5. Эрик Чивиан. Как наше здоровье зависит от биоразнообразия – США: Бостон, 2010.
6. ОЭСР. Биоразнообразие: финансы и экономическое и деловое обоснование действий, отчет, подготовленный для встречи министров окружающей среды стран «Большой семерки», 2019.
7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.
8. Указ Президента Российской Федерации № 176 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года от 19.04.2017 г.
9. Европейская конвенция о ландшафтах и пояснительный доклад – Страсбург, 2000.
10. Официальный сайт Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций URL: <https://www.un.org/ru/ga/>
11. Официальный сайт президентской библиотеки URL: <https://www.prlib.ru/item/391335>
12. Официальный сайт Совет ботанических садов России URL: <https://www.gbsad.ru/sovet-botanicheskikh-sadov-rossii#>.
13. Международный календарь событий URL: <https://www.calend.ru/holidays/0/0/125/>